
Supervisi **(Administrasi Pendidikan Sekolah)**

Yuli Saputera

Email: 2010128310007@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Supervisi menurut etimologinya yaitu memiliki konsekuensi disamakan dengan pengertian supervisi pengawasan dalam pengertian lama, dalam bentuk inspeksi sebagai kontrol yang otoriter. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Supervision”. Super memiliki arti diatas, dan vision memiliki arti melihat. Jadi jika digabungkan supervision yakni melihat dari atas. Jadi dapat disimpulkan supervise pendidikan adalah supervisi pendidikan adalah pengawasan kepada aktivitas akademik yang dalam bentuk proses belajar mengajar, pengawasn kepada guru dalam mengajar. Dalam suvervisi juga memiliki fungsi dan tujuan sehingga dapat diterapkan.

PENDAHULUAN

Supervisi sebagai langkah pengelolaan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran, dan bertujuan agar terciptanya pendidikan yang relevan. Sasaran supervisi meliputi dua macam yakni Kepala Sekolah selaku manager pendidikan, dan Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan di sekolah. Hal ini berfungsi dalam mendukung efisiensi dan keefektifan supervisi maka diketahui bahwasanya peran pengawas adalah sebagai konsultan, pengarah, membina, dan mendampingi dalam menangani permasalahan umum mengenai tata kelola yang ada di sekolah. Pengawas melakukan pendampingan kepada pihak sekolah ketika ada kegiatan pemantauan sekolah.

Kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya untuk menjalankan tugas terhadap sekolah, ia juga harus berusaha agar bagaimana caranya sekolah yang ia bina dapat berjalan dengan lancar. Supervisi diartikan sebagai kepengawasan dan juga diartikan dengan penilaian. Semua kegiatan yang dilakukan harus

melalui kontrol dan pemeriksaan agar semua yang dikerjakan berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan.

Supervisi dalam mengawasi berperan dalam mengumpulkan berbagai data, yang kemudian data tersebut dipergunakan sebagai pengelolaan yang bertujuan untuk menemukan masalah dan kesulitan sebagai dasar untuk mencari jalan ke arah perbaikan dan peningkatan. Lancar atau tidaknya dalam suatu sekolah tidak hanya ditentukan oleh mutu sekolah, jumlah guru, dan kecakapan tetapi banyak ditentukan oleh bagaimana seorang kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinannya di sekolah. Bagitupun untuk melaksanakan supervisi dan untuk meningkatkan pendidikan sekolahnya bukan hanya faktor gurunya saja tetapi bagaimana cara memanfaatkan kesanggupan dari seorang guru, dan bagaimana seorang kepala sekolah untuk memanfaatkan semua potensi yang ada untuk hasil yang maksimal. Dan rasa tanggung jawab yang diperlukan sebagai seorang penggerak dan penghasil potensi yang maksimal. Maka dari itu kepala sekolah harus mengikutseratakan dan memanfaatkan anggota kelompoknya harus dilakukan atas dasar respect terhadap sesama manusia, saling menghargai, dan saling mengakui kesanggupan masing-masing

TUJUAN SUPERVISI

Pada zaman dulu supervisi dipergunakan pada sekolah atau kepala sekolah untuk mengatur guru pada tempatnya. Supervisi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah peraturan, perintah ataupun larangan dijalankan sesuai dengan petunjuk, apabila semuanya berjalan sesuai dengan peraturan maka sekolah tersebut dapat dikatakan baik. Berbeda dengan zaman sekarang, supervisi digunakan untuk mengetahui situasi untuk mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan, selain itu supervisi juga memiliki tujuan mengembangkan dalam belajar dan pembelajaran. Berbeda dengan sekarang, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui situasi untuk mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai tujuan. Atau supervisi juga memiliki tujuan memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Jadi pengawasan bertujuan untuk mengadakan evaluasi, pengukuran kemajuan sekolah.

Seiring dengan berkembangnya dalam masyarakat, seorang guru harus terus mengembangkan kemampuan agar perkembangan yang terjadi tetap dapat diikuti oleh seorang guru. Namun, jika perkembangan tersebut diabaikan maka secara tidak sadar akan ketertinggalan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Di dalam supervisi perkembangan, peningkatan, dan perbaikan merupakan hal yang harus dilakukan. Masyarakat akan maju jika pendidikannya maju; pendidikan akan maju jika guru-gurunya maju dan progresif; guru-gurunya akan maju jika ada yang membimbingnya, ada yang menggerakkannya, ada yang memimpinya untuk meningkatkan dan mengembangkan profesinya (Daryanto, H. M)

Dalam pendidikan, supervisi ini sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan antara lain yaitu, sebagai pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum ini merupakan proses kemajuan dalam pendidikan. Dalam perkembangan yang terus maju seiring dengan perubahan baik dalam struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum harus memerlukan penyesuaian secara terus menerus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagai seorang guru harus senantiasa mengembangkan kreativitasnya agar pendidikan yang berdasarkan kurikulum dapat terlaksanakandengan baik. Selain seorang guru

masyarakat pun juga perlu dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dengan demikian, sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan kurikulum dapat teratasi.

Selain dibutuhkan pada pengembangan kurikulum, juga dibutuhkan sebagai personal, pegawai, atau karyawan yang merupakan suatu upaya yang dilakukan terus-menerus dalam suatu organisasi. Begitu juga dengan sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha yang memerlukan peningkatan karier, pengetahuan, dan keterampilannya.

FUNGSI SUPERVISI

Ada beberapa fungsi dan tugas supervisi yaitu :

1. Menjalankan aktivitas untuk mengetahui situasi administrasi pendidikan, sebagai kegiatan pendidikan disekolah dalam segala bidang
2. Menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk menciptakan situasi pendidikan di sekolah
3. Menjalankan aktivitas untuk mempertinggi hasil dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan .

Secara singkat fungsi dari supervisi ini ditujukan untuk hal dalam perbaikan pengajaran.

Menurut Swearingen memberikan 8 fungsi supervisi antara lain :

1. Mengkoordinir semua usaha sekolah
2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
3. Memperluas pengalaman guru
4. Menstimulus usaha-usaha yang kreatif
5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus
6. Menganalisis situasi belajar dan mengajar
7. Memberikan pengetahuan/ skill kepada setiap anggota staf
8. Membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

CARA MELAKSANAKAN SUPERVISI

Setiap orang berbeda-beda dalam memimpin dan melakukan pengawasan tergantung pada acara untuk melakukan kepemimpinannya. Menjalankan supervisi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan petugas dalam melaksanakan tugasnya, seperti menjalankan segala peraturan dan instruksi yang telah ditetapkan dan diberikan oleh kepala sekolah.

Guru yang melakukan kesalahan atau guru yang memiliki kinerja yang baik harus tetap ada usaha untuk memberikan bimbingan atau pimpinan sebagai sebuah penghargaan. Dalam melaksanakan administrasi supervisi kepala sekolah berkewajiban untuk menjalankan pengawasan kepada guru dan murid-murid yang melakukan aktivitas sekolah, program organisasi dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi.

Selanjutnya seorang kepala sekolah juga melakukan pengawasan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan pada awal. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga akan berusaha mendapatkan suatu hal yang akan diperlukan dan berusaha menghilangkan hal yang menghambat jalannya jalan dalam kegiatan yang ada di sekolah. Namun, hal tersebut harus serta dilakukan dengan bersama-sama agar hasil yang didapatkan efisien, produktif sesuai dengan harapan yang diinginkan. Apabila ada permasalahan, kepala sekolah bisa melakukan musyawarah dengan guru-guru lain untuk menemukan pemecahan masalah secara bersama.

Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan.

SIMPULAN

Supervisi pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan keprofesionalan guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada didunia pendidikan baik pada masa saat ini atau masa yang akan datang. supervisi ini berupa serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran, selain itu pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah juga harus diterapkan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan pendidikan yang dilakukan terhadap administrasi sekolah dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran dan juga ada peran dari para pengawas dalam menjalankan tugas nya dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi didalam beberapa aspek-aspek yang diperhatikan dalam segala hal-hal yang menjadi objek dalam segala macam masalah. Guru-guru didorong untuk mempraktikan segala gagasan-gagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurna proses pembelajaran, kerjasama dengann tujuan untuk mewujudkan segala sesuatu yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Pengawasan harus memiliki prakarasa untuk melakukan kebaikan , agar gurupun melakukan hal yang serupa dengan tindakan yang dilakukan. Pengawas harus memiliki peran yang sangat penting didalam perubahan, dengan tujuan agar dapat memberikan suatu perubahan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan juga ada beberapa tujuan yang akan dicapai didalam pelaksanaan yang sangat penting. Membantu dan membimbing segara tindakan yang harus dilakukan dan harus memberikan segara arahan yang harus dilakukan dalam pengambilan segala tindakan yang harus dilakukan dan diperhatikan segala aspek-aspek yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Pada perihal ini seseorang mendapatkan bantuan dan bimbingan dalam bekerja dengan tujuan agar pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan dan dalam proses pencapaia tujuan tersebut selalu mendapatkan arahan serta bimbingan supaya segala tindaka yang dilakukan tidak melenceng dan tepat sasaran dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Astusi (2017)

REFERENSI

- ABBAS, E. W., Subiyakto, B., Mutiani, M., Jamaluddin, J., & Syahrin, M. A. (2017). Kehidupan Sosial Santri di Bantaran Sungai Kota Martapura Sebagai Sumber Belajar IPS. Kehidupan Sosial Santri Di Bantaran Sungai Kota Martapura Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Sari, D. N. A., Bafadal, I., & Wiyono, B. B. (2018). Pelaksanaan Supervisi Manajerial dalam Rangka Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 213-221.
- Razak, S. A. (2020). Administrasi Supervisi Pendidikan.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.